

प्रज्ञा योग साधना का दार्शनिक एवं वैचारिक आधार

Amrita Sharma^{1*} & Chinmay Pandya²

1. Research Scholar 'Yoga', Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, Haridwar, UK, INDIA

Email: amritadsvv1@gmail.com, Mob.: 9582688836

[*Yoga Instructor, Morarji Desai National Institute of Yoga, Ministry of Ayush, Govt. of India, New Delhi]

2. Research Guide & Pro Vice-Chancellor, Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, Haridwar, UK, INDIA.

Received : 01/09/2025

1st BPR : 05/09/2025

2nd BPR : 09/09/2025

Accepted : 14/09/2025

Abstract

प्रज्ञा योग एक ऐसी साधना-पद्धति है जिसे आचार्य श्रीराम शर्मा ने आधुनिक युग की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रतिपादित किया। यह योग केवल शारीरिक क्रियाओं तक सीमित न रहकर विचार, भाव एवं व्यवहार के परिष्कार पर बल देता है। यह शोध-पत्र प्रज्ञा योग के दार्शनिक एवं वैचारिक आधार की सैद्धांतिक विवेचना प्रस्तुत करता है। इसमें भारतीय दर्शन की पृष्ठभूमि, आचार्य श्रीराम शर्मा के विचार-क्रांति अभियान तथा आधुनिक संदर्भों में इसकी प्रासंगिकता का विश्लेषण किया गया है। निष्कर्षतः, प्रज्ञा योग न केवल आत्म-विकास की विधि है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का भी एक प्रभावी साधन है।

Key words: प्रज्ञा योग, दर्शन, विचार-क्रांति, जीवन-दर्शन, नैतिकता।

भूमिका

आधुनिक युग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने अद्भुत प्रगति की है, किंतु इसके साथ-साथ व्यक्ति और समाज अनेक जटिल समस्याओं से भी जूझ रहे हैं (Baidya & Baidya, 2023; Cottingham, 2005)। तनाव, असंतुलन, मूल्य-संकट, स्वार्थपरता और भौतिकतावादी प्रवृत्तियाँ आज की प्रमुख चुनौतियाँ बन चुकी हैं। इन परिस्थितियों में ऐसी जीवन-पद्धति की आवश्यकता है जो व्यक्ति को आत्मिक संतुलन, नैतिक दृढ़ता और सामाजिक उत्तरदायित्व प्रदान कर सके (Gulla, 2010)। भारतीय संस्कृति में योग को इसी कारण से उच्च स्थान प्राप्त है (श्याम सुन्दर पाल, 2017)। योग मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व—शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं आत्मिक—के विकास का साधन है (Dvivedi, n.d.)। प्राचीन ग्रंथों में योग को आत्म-साक्षात्कार और परम शांति का मार्ग बताया गया है। उपनिषद, गीता और पतंजलि योगसूत्र इस सत्य के सशक्त प्रमाण हैं (Joshī, 2005)।

इसी परंपरा में आचार्य श्रीराम शर्मा ने आधुनिक युग की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप प्रज्ञा योग की संकल्पना प्रस्तुत की। प्रज्ञा योग केवल साधना नहीं बल्कि जीवन-दर्शन है (Rastogi et al., 2021)। यह व्यक्ति के विचार, भाव और आचरण—तीनों के परिष्कार पर बल देता है। आचार्य श्रीराम शर्मा का विश्वास था कि “मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है।” इस दृष्टि से प्रज्ञा योग को एक विचार-क्रांति आंदोलन भी कहा जा सकता है (Bhavananai, 2017a)।

दार्शनिक दृष्टि से प्रज्ञा योग भारतीय अध्यात्म पर आधारित है, जिसमें आत्मा और परमात्मा की एकता, प्रकृति और पुरुष का सामंजस्य, तथा कर्मयोग और भक्ति योग का संतुलन निहित है (Satuna et al., 2020a)। वहीं वैचारिक दृष्टि से यह मूल्यपरक जीवन, आत्मसंयम, विवेकशीलता और सेवाभाव को प्रोत्साहित करता है (Baumeister & Juola Exline, 1999)। प्रज्ञा योग का लक्ष्य केवल साधक का आत्म-विकास नहीं, बल्कि समाज का नैतिक उत्थान और विश्व शांति की स्थापना भी है (Satuna et al., 2020a)।

इस प्रकार, वर्तमान समय में जब मानवता भौतिक प्रगति के साथ-साथ मानसिक और आध्यात्मिक संकट का सामना कर रहा है, प्रज्ञा योग का दार्शनिक एवं वैचारिक आधार और भी प्रासंगिक हो जाता (Bhavananai, 2017a)।

शोध उद्देश्य

- प्रज्ञा योग की दार्शनिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करना।
- वैचारिक आधार का अध्ययन करना।
- जीवन-प्रबंधन एवं व्यक्तित्व-विकास में प्रज्ञा योग की प्रासंगिकता पर विचार करना।

शोध पद्धति

किसी भी शोध कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें प्रयुक्त शोध पद्धति कितनी सुसंगत और वैज्ञानिक है। प्रस्तुत शोध-पत्र सैद्धांतिक/विचारात्मक (Theoretical/Conceptual Research) प्रकृति का है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रज्ञा योग

के दार्शनिक एवं वैचारिक आधार की विवेचना करना है(Gonzalez & Martins, 2017)। इस कारण यहाँ प्रयोगात्मक पद्धति का उपयोग न करते हुए **साहित्य-आधारित विश्लेषण (Literature-Based Analysis)** को अपनाया गया है(Giddings, 1991)।

शोध का स्वरूप

यह शोध **गुणात्मक (Qualitative) एवं विश्लेषणात्मक (Analytical)** प्रकृति का है, जिसमें संख्यात्मक आँकड़ों (Quantitative Data) का प्रयोग न करके दार्शनिक और वैचारिक व्याख्या को प्रमुखता दी गई है(Snape & Spencer, 2003)। चूँकि विषय **प्रज्ञा योग का दार्शनिक एवं वैचारिक आधार** है, अतः यह स्वाभाविक रूप से सांकेतिक (Conceptual) है। इसका मुख्य बल विचारों, सिद्धांतों और मूल्यों की व्याख्या पर है(Remenyi & Williams, 1996)।

इस शोध में दो प्रमुख आयामों का विश्लेषण किया गया है:

1. **दार्शनिक आयाम (Philosophical Dimension):** जिसमें वेद, उपनिषद, गीता और पतंजलि योगसूत्र की शिक्षाओं को आधार बनाते हुए प्रज्ञा योग के दार्शनिक तत्त्वों को समझा गया(Boyd, 2001)।
2. **वैचारिक आयाम (Ideological Dimension):** जिसमें आचार्य श्रीराम शर्मा के विचार, साहित्य और उनके द्वारा प्रतिपादित “विचार-क्रांति अभियान” को आधार बनाकर प्रज्ञा योग के वैचारिक स्वरूप का अध्ययन किया गया(Lindberg, 2017)।

शोध की पद्धति का चयन

यह शोध मुख्य रूप से **थिऑरेटिकल (Theoretical)** है, इसलिए इसमें विभिन्न पद्धतियों का समन्वय किया गया है। साहित्य-समीक्षा पद्धति (Literature Review Method) में प्रज्ञा योग से संबंधित मूलग्रंथ, आचार्य श्रीराम शर्मा का साहित्य, वेद-उपनिषद, गीता, पतंजलि योगसूत्र तथा योग एवं दर्शन से जुड़े अन्य शोध-पत्रों का गहन अध्ययन कर प्रासंगिक सामग्री संकलित की गई है(Snyder, 2019) तथा इसमें सामग्री विश्लेषण पद्धति (Content Analysis Method) में संकलित साहित्य की विषयवस्तु का विश्लेषण करके उन तत्वों को चिन्हित किया गया है जो प्रज्ञा योग के दार्शनिक और वैचारिक आधार को स्पष्ट करते हैं(Krippendorff, 1989)। साथ ही इसमें तुलनात्मक अध्ययन पद्धति (Comparative Method) में पारंपरिक योग-पद्धतियों (हठयोग, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग आदि) और प्रज्ञा योग के बीच तुलनात्मक विश्लेषण कर इसकी विशिष्टताओं को रेखांकित किया गया(Collier, 1993)। और साथ ही इसमें व्याख्यात्मक पद्धति (Interpretative Method) मूल अवधारणाओं, सूत्रों और आचार्य श्रीराम शर्मा के विचारों का आलोचनात्मक और विवेचनात्मक अध्ययन करके उनके गहन अर्थों को स्पष्ट किया गया(Bevir, 2010)।

शोध सामग्री के स्रोत

सैद्धांतिक शोध के लिए सामग्री-संग्रह का विशेष महत्त्व होता है(Simmons & Muñoz-Saba, 2003)। इस शोध में दो प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया:

(क) प्राथमिक स्रोत

- आचार्य श्रीराम शर्मा द्वारा लिखित *प्रज्ञा योग साधना* और अन्य कृतियाँ।
- वेद, उपनिषद, भगवद्गीता और पतंजलि योगसूत्र जैसे प्रामाणिक ग्रंथ।
- अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा प्रकाशित साहित्य और पत्रिकाएँ।

(ख) द्वितीयक स्रोत

- योग और दर्शन से संबंधित शोध-पत्र, लेख और समीक्षाएँ।
- भारतीय दर्शन और योग पर विद्वानों द्वारा लिखित पुस्तकें।
- इंटरनेट पर उपलब्ध शैक्षिक लेख और शोध-आलेख।

डेटा संग्रहण की प्रक्रिया

साहित्य-संग्रह के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई गई(Benedict, 2009):

1. विषय से संबंधित प्रमुख ग्रंथों और ग्रंथ-सूची का अध्ययन।
2. शोध विषय से सीधे जुड़े साहित्य की छंटनी और चयन।
3. चयनित साहित्य से प्रासंगिक विचारों, सिद्धांतों और उद्धरणों का संकलन।
4. संकलित सामग्री का वर्गीकरण—दार्शनिक, वैचारिक, तुलनात्मक एवं प्रासंगिकता।
5. सामग्री का आलोचनात्मक विश्लेषण और शोध उद्देश्यों से संबद्ध निष्कर्ष निकालना।

विश्लेषण की विधि

संग्रहित सामग्री का विश्लेषण विभिन्न स्तरों पर किया गया। सबसे पहले दार्शनिक विश्लेषण के अंतर्गत भारतीय दर्शन में वर्णित आत्मा, ब्रह्म, प्रकृति और पुरुष जैसे सिद्धांतों को प्रज्ञा योग की दृष्टि से समझा गया। इसके बाद वैचारिक विश्लेषण में आचार्य श्रीराम शर्मा के विचारों तथा उनके द्वारा प्रतिपादित “विचार-क्रांति अभियान” को आधार बनाकर नैतिकता, मूल्य और सेवा-भाव

जैसे तत्त्वों पर विशेष ध्यान दिया गया। आगे तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से पारंपरिक योग-पद्धतियों और प्रज्ञा योग के बीच समानताओं एवं भिन्नताओं को स्पष्ट किया गया, जिससे इसकी विशिष्टताओं का उभार हो सके। अंततः सामाजिक प्रासंगिकता के संदर्भ में आधुनिक युग की चुनौतियों—जैसे तनाव, भौतिकतावाद और मूल्य-संकट—को ध्यान में रखते हुए प्रज्ञा योग की उपयुक्तता पर विचार किया गया। इस प्रकार बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाकर सामग्री का सम्यक् विश्लेषण किया गया (Spencer et al., 2005)।

शोध की सीमाएँ

यह शोध पूर्णतः सैद्धांतिक स्वरूप का है, अतः इसमें प्रयोगात्मक आँकड़ों का अभाव है। अध्ययन मुख्यतः उपलब्ध साहित्य पर आधारित है, इसलिए इसकी सीमा वही तक है जहाँ तक प्रामाणिक स्रोत प्राप्त हो सके। साथ ही, प्रज्ञा योग का मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहारिक परीक्षण इस शोध का अंग नहीं है, यद्यपि भविष्य में इस दिशा में अनुसंधान की पर्याप्त संभावनाएँ विद्यमान हैं (Kan et al., 2016)।

शोध की उपयोगिता

इस शोध-पद्धति का महत्त्व इस रूप में है कि यह भारतीय योग और दर्शन की मूल अवधारणाओं को आधुनिक दृष्टिकोण से समझने का अवसर प्रदान करती है। साथ ही, यह प्रज्ञा योग की विशिष्टताओं तथा उसकी दार्शनिक एवं वैचारिक गहराई को उजागर करती है। इसके अतिरिक्त, यह भविष्य के शोधार्थियों के लिए आधारभूमि तैयार करती है, जिससे वे आगे प्रयोगात्मक स्तर पर भी प्रज्ञा योग के विविध प्रभावों का अध्ययन कर सकें (Shaw, 2017)।

भावी संभावनाएँ

हालाँकि यह शोध केवल वैचारिक एवं सैद्धांतिक है, परंतु इसकी पद्धति आगे के लिए नई दिशाएँ सुझाती है। भविष्य में निम्न प्रकार के अध्ययन किए जा सकते हैं:

- प्रज्ञा योग का **मनोवैज्ञानिक प्रभाव** (Stress Reduction, Emotional Balance)।
- प्रज्ञा योग का **शैक्षिक संदर्भ** में उपयोग (छात्रों के व्यक्तित्व-विकास हेतु)।
- प्रज्ञा योग का **सामाजिक प्रभाव** (नैतिक मूल्यों और सेवा-भाव के संवर्धन हेतु)।

विवेचना

प्रज्ञा योग की दार्शनिक पृष्ठभूमि

प्रज्ञा योग का आधार भारतीय दर्शन की गहरी जड़ों में निहित है। भारतीय संस्कृति में योग केवल शारीरिक अनुशासन नहीं, बल्कि जीवन की समग्र साधना माना गया है। इसका उद्देश्य मनुष्य को आत्म-जागरण, आत्म-नियंत्रण और परम चेतना से एकात्म अनुभव तक पहुँचाना है। प्रज्ञा योग इसी परंपरा की आधुनिक व्याख्या है, जिसे आचार्य श्रीराम शर्मा ने समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप प्रतिपादित किया (Srivastava, 2025)।

वेदों में योग की अवधारणा ऋग्वेद और अथर्ववेद में योग शब्द का प्रयोग “संयम” और “सम्यक् मेल” के अर्थों में हुआ है। वेदों में यज्ञ, तप और ध्यान को जीवन की शुद्धि और आत्म-कल्याण का साधन माना गया है (Srivastava, 2025)। वेदों का संदेश है कि मनुष्य अपने अंतःकरण को शुद्ध करके आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव करे। प्रज्ञा योग का दर्शन इसी वेदपरक दृष्टिकोण को पुष्ट करता है। यह आंतरिक साधना के माध्यम से मन, प्राण और चित्त की शुद्धि पर बल देता है (डॉ. अरुण कुमार साव et al., 2020)।

उपनिषदों में योग दर्शन उपनिषदों में योग को “आत्मविद्या” के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कठोपनिषद में आत्मा को रथी, शरीर को रथ और मन को लगाम बताया गया है। यहाँ योग का अर्थ है—मन को नियंत्रित कर आत्मा की शाश्वत सत्ता का अनुभव करना। मुण्डकोपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद में भी ध्यान, संयम और ब्रह्मविद्या को योग का आधार बताया गया है। प्रज्ञा योग इस उपनिषद्-परंपरा को अपनाते हुए आत्म-नियंत्रण, विवेक और ध्यान साधना पर केंद्रित है (Radhakrishnan, 2004)।

भगवद्गीता का योग-दर्शन गीता में योग को समत्व और कर्मयोग के रूप में प्रतिपादित किया गया है। गीता कहती है—“योगः कर्मसु कौशलम्” अर्थात् कर्म में दक्षता ही योग है। गीता का यह संदेश कि निष्काम कर्म, भक्ति और ज्ञान को समन्वित करके मनुष्य को जीवन जीना चाहिए, प्रज्ञा योग के दर्शन से पूर्णतः मेल खाता है। आचार्य श्रीराम शर्मा ने गीता के इसी संदेश को “विचार क्रांति” और “जीवन साधना” से जोड़ा (Sharma, 1998)।

पतंजलि योगसूत्र में चित्तवृत्ति निरोध पतंजलि ने योग को परिभाषित किया—“योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः” अर्थात् चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। आठ अंगों (यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि) के माध्यम से पतंजलि ने योग का एक व्यवस्थित मार्ग प्रस्तुत किया। प्रज्ञा योग इन आठों अंगों का सार लेकर उन्हें व्यावहारिक जीवन में उतारने की दिशा देता है। विशेषकर, ध्यान, प्राणायाम और आत्म-अनुशासन इसमें केंद्रीय भूमिका निभाते हैं (Ghosh, 2018)।

आचार्य श्रीराम शर्मा का दर्शन और प्रज्ञा योग आचार्य श्रीराम शर्मा का विश्वास था कि मनुष्य जैसा सोचता है, वैसा ही बनता है। इसी आधार पर उन्होंने प्रज्ञा योग को *विचार क्रांति अभियान* से जोड़ा (विवेक नाथ त्रिपाठी, 2019)। उन्होंने योग को केवल व्यक्तिगत मुक्ति का साधन न मानकर सामाजिक उत्थान और विश्व-शांति का माध्यम बताया (Varma, 2016)। प्रज्ञा योग का वैचारिक ढाँचा तीन स्तंभों पर आधारित है—

साधना : ध्यान, उपासना और प्राणायाम द्वारा आत्मिक शक्ति का विकास।

स्वाध्याय : चिंतन, मनन और आत्म-विश्लेषण के द्वारा विचारों का परिष्कार।

सेवा/सत्संग : समाज कल्याण और सहयोग के माध्यम से जीवन का वास्तविक उपयोग।

इस प्रकार आचार्य श्रीराम शर्मा ने प्रज्ञा योग को आधुनिक युग की जीवन-शैली और मानवीय संकटों के समाधान के रूप में प्रस्तुत किया (Satuna et al., 2020b)।

समन्वित दृष्टि प्रज्ञा योग का दार्शनिक आधार वेदों के यज्ञीय जीवन-दर्शन, उपनिषदों की आत्मविद्या, गीता के कर्मयोग, पतंजलि योगसूत्र के चित्तवृत्ति निरोध और आचार्य श्रीराम शर्मा की विचार-क्रांति से गहराई से जुड़ा है। यह एक ऐसा योग-दर्शन है जो व्यक्ति के आंतरिक परिष्कार के साथ-साथ समाज और विश्व के नैतिक उत्थान की भी दिशा देता है (Yadav et al., 2026)।

प्रज्ञा योग का वैचारिक आधार

प्रज्ञा योग का वास्तविक बल उसके **वैचारिक आधार** में निहित है। यह केवल शारीरिक या मानसिक साधना तक सीमित न होकर व्यक्ति के विचारों, आचरण और जीवन-मूल्यों के परिष्कार पर केंद्रित है। आचार्य श्रीराम शर्मा का मानना था कि “मनुष्य जैसा सोचता है, वैसा ही बनता है।” इसीलिए उन्होंने प्रज्ञा योग को एक **विचार-क्रांति आंदोलन** के रूप में प्रस्तुत किया, जो व्यक्ति और समाज दोनों में मूलगामी परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है (Yoga, n.d.)।

- विचार-क्रांति (Thought Revolution)** प्रज्ञा योग का पहला वैचारिक स्तंभ है—**विचार-क्रांति**। आचार्य श्रीराम शर्मा ने अपने साहित्य और जीवन-दर्शन के माध्यम से यह प्रतिपादित किया कि व्यक्ति के विचार ही उसके जीवन की दिशा और दशा निर्धारित करते हैं (P. Singh & Singh, 2015)। प्रज्ञा योग व्यक्ति को नकारात्मकता से दूर कर रचनात्मक एवं आशावादी दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देता है (Varma, 2016)।
- साधना-स्वाध्याय-सेवा (Triad of Spiritual Practice, Study, and Service)** प्रज्ञा योग का वैचारिक ढाँचा तीन आधारभूत स्तंभों पर टिका है (Acharya & Hardwar, 1991)—**साधना (Meditative Discipline)**, **स्वाध्याय (Self-Study & Introspection)**, **सेवा (Service)**। ये तीनों ही अंग मिलकर व्यक्ति को संपूर्ण बनाते हैं और आत्मोन्नति के साथ-साथ लोकमंगल का मार्ग प्रशस्त करते हैं (Kumar, 2022)।
- नैतिकता और मूल्यपरक जीवन (Ethics and Value-Oriented Living)** प्रज्ञा योग का वैचारिक आधार **नैतिकता और मूल्यपरक जीवन** पर टिका है। इसका उद्देश्य है कि व्यक्ति केवल अपने लिए न जीकर समाज और मानवता के लिए आदर्श स्थापित करे (Kumar, 2022)। सत्य, अहिंसा, करुणा, संयम और परोपकार जैसे शाश्वत मूल्य इसमें केंद्रीय स्थान रखते हैं। इस प्रकार प्रज्ञा योग केवल साधक के आत्मिक उत्थान तक सीमित न रहकर समाज में नैतिक चेतना का संचार करता है (Pandya & Nikhara, 2011)।
- जीवन-दर्शन (Philosophy of Life)** प्रज्ञा योग एक समग्र **जीवन-दर्शन** प्रस्तुत करता है। यह व्यक्ति को यह सिखाता है कि जीवन का लक्ष्य केवल भौतिक सुख-सुविधाओं की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्मविकास और समाजहित में योगदान करना भी आवश्यक है (Mishra & Mishra, n.d.)। इस दृष्टि से प्रज्ञा योग एक ऐसा वैचारिक ढाँचा प्रदान करता है जो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए संतुलित, सकारात्मक और मूल्य-आधारित जीवन जीने की प्रेरणा देता है (PAL, 2013)।
अतः प्रज्ञा योग का वैचारिक आधार उसकी विशिष्ट पहचान है। विचार-क्रांति, साधना-स्वाध्याय-सेवा की त्रिपदी, नैतिकता और मूल्यपरक जीवन इसके प्रमुख आयाम हैं। ये तत्व मिलकर प्रज्ञा योग को केवल एक साधना-पद्धति न बनाकर एक **जीवन-दर्शन और सामाजिक आंदोलन** के रूप में स्थापित करते हैं (Mishra & Mishra, n.d.)।

तुलनात्मक विश्लेषण – पारंपरिक योग-पद्धतियाँ और प्रज्ञा योग की विशिष्टता

भारतीय संस्कृति में योग का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। प्राचीन काल से ही विभिन्न योग-पद्धतियाँ—जैसे हठयोग, राजयोग, ज्ञानयोग, भक्ति योग और कर्मयोग—मानव जीवन के उत्थान हेतु प्रतिपादित की गई हैं। इन सभी का उद्देश्य आत्म-साक्षात्कार और परम चेतना से एकत्व की प्राप्ति है, किंतु इनके साधन और मार्ग भिन्न रहे हैं (Mishra & Mishra, n.d.)।

प्रज्ञा योग की विशिष्टता

प्रज्ञा योग उपर्युक्त योग-पद्धतियों से प्रेरणा लेकर भी उनसे अलग एक **समग्र और समन्वित योग-पद्धति** के रूप में विकसित हुआ है (N. K. Singh et al., 2024)। इसकी विशिष्टताएँ इस प्रकार हैं:

1. **जीवन-दर्शन का रूप:** पारंपरिक योग प्रायः व्यक्तिगत मुक्ति (मोक्ष) या आत्म-साक्षात्कार पर केंद्रित रहे हैं, जबकि प्रज्ञा योग व्यक्ति के साथ-साथ समाज के उत्थान को भी अपना लक्ष्य मानता है (N. K. Singh et al., 2024)।
2. **विचार-क्रांति का आधार:** अन्य योग मुख्यतः साधना पर आधारित हैं, जबकि प्रज्ञा योग का मूल बल विचारों के परिष्कार पर है। यह मान्यता कि “मनुष्य जैसा सोचता है, वैसा ही बनता है” इसे अद्वितीय बनाती है (Acharya, 1996)।
3. **त्रिपदीय संरचना (साधना-स्वाध्याय-सेवा):** पारंपरिक योग में सेवा को गौण स्थान प्राप्त है, जबकि प्रज्ञा योग इसे साधना और स्वाध्याय के समान महत्त्व देता है। इससे यह केवल साधक के आत्मकल्याण तक सीमित न रहकर समाज के कल्याण की दिशा में भी प्रयत्नशील होता है (Acharya & Hardwar, 1991)।
4. **आधुनिकता और प्रासंगिकता:** प्रज्ञा योग समकालीन समस्याओं—तनाव, भौतिकतावाद, मूल्य-संकट और सामाजिक असंतुलन—के समाधान हेतु प्रतिपादित हुआ है। यह केवल प्राचीन परंपरा का पुनरुत्थान नहीं बल्कि आधुनिक संदर्भ में उसकी नव्य व्याख्या है (Kumar, 2022)।
5. **समन्वित दृष्टिकोण:** जहाँ हठयोग, राजयोग, ज्ञानयोग, भक्ति योग और कर्मयोग अपने-अपने विशिष्ट मार्गों पर चलते हैं, वहीं प्रज्ञा योग इन सबका सार लेकर जीवन को संतुलित और संतुष्ट बनाने की प्रेरणा देता है (Maharaj & Saxena, 2023)।

तुलनात्मक सारणी:

योग-पद्धति	मुख्य आधार	उद्देश्य	विशिष्टता
हठयोग	शरीर और प्राण का अनुशासन	स्वास्थ्य और बल	आसन, प्राणायाम, मुद्राएँ
राजयोग	चित्तवृत्ति निरोध	आत्म-साक्षात्कार	अष्टांग योग
ज्ञानयोग	ज्ञान और विवेक	आत्मा-ब्रह्म की एकता	महावाक्य की अनुभूति
भक्ति योग	प्रेम और समर्पण	ईश्वर से मिलन	जप, कीर्तन, उपासना
कर्मयोग	निष्काम कर्म	कर्तव्य और आत्मनिष्ठा	गीता का कर्मफल त्याग सिद्धांत
प्रज्ञा योग	विचार-क्रांति, साधना-स्वाध्याय-सेवा	आत्म-विकास और सामाजिक उत्थान	आधुनिक जीवन-दर्शन एवं मूल्यपरक समाज निर्माण

इस प्रकार, पारंपरिक योग-पद्धतियाँ जहाँ व्यक्तिगत आत्म-साक्षात्कार पर केंद्रित रही हैं, वहीं प्रज्ञा योग इन सबका समन्वय करते हुए व्यक्ति और समाज दोनों को एक साथ साध्य मानता है। यह न केवल एक साधना-पद्धति है बल्कि एक **जीवन-दर्शन** है, जो आधुनिक युग की चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करता है (Yoga, n.d.)।

प्रासंगिकता एवं उपयोगिता

आज का समय में तनाव, चिंता, अवसाद, मूल्य-संकट, पर्यावरणीय असंतुलन, सामाजिक विघटन और वैश्विक संघर्ष जैसी समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं। ऐसे परिदृश्य में **प्रज्ञा योग** केवल एक साधना-पद्धति न होकर एक समग्र जीवन-दर्शन के रूप में अत्यधिक प्रासंगिक और उपयोगी सिद्ध होता है (PAL, 2013)।

व्यक्तिगत जीवन में उपयोगिता प्रज्ञा योग व्यक्ति के आंतरिक संतुलन और मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाता है। यह ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से तनाव, चिंता और अवसाद जैसी मानसिक समस्याओं को दूर करने में सहायक है। स्वाध्याय और आत्म-विश्लेषण के माध्यम से व्यक्ति को अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पाने की प्रेरणा मिलती है। साधना-स्वाध्याय-सेवा की त्रिपदी के अभ्यास से आत्मविश्वास, आत्मबल और जीवन-दर्शन में स्पष्टता आती है (Acharya & Hardwar, 1991)।

सामाजिक जीवन में उपयोगिता समाज में बढ़ती विघटनकारी प्रवृत्तियों और मूल्यहीनता का समाधान प्रज्ञा योग प्रस्तुत करता है। यह व्यक्ति को केवल आत्मकेन्द्रित नहीं बल्कि लोक-कल्याण के लिए प्रेरित करता है। जातिगत, धार्मिक और संकीर्ण दृष्टिकोणों से ऊपर उठकर यह सामाजिक समरसता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है (विवेक नाथ त्रिपाठी, 2019)।

वैश्विक जीवन में उपयोगिता प्रज्ञा योग विश्व शांति और सहअस्तित्व की दिशा प्रदान करता है। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए संयम, सादगी और संतुलित उपभोग की प्रेरणा देता है (M. Singh et al., 2026)। यह विभिन्न संस्कृतियों और देशों को साझा मानवीय मूल्यों के आधार पर जोड़ सकता है। आतंकवाद, युद्ध और असमानताओं से ग्रस्त विश्व को यह आध्यात्मिक दृष्टि और नैतिक दिशा प्रदान करता है (ACHARYA, n.d.)।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्याय में “*प्रज्ञा योग का दार्शनिक एवं वैचारिक आधार*” का बहुआयामी विवेचन किया गया। सर्वप्रथम प्रस्तावना के अंतर्गत यह स्पष्ट हुआ कि प्रज्ञा योग केवल साधना-पद्धति न होकर एक समग्र जीवन-दर्शन है, जिसकी आवश्यकता आधुनिक युग में और भी अधिक बढ़ जाती है (Bhavananai, 2017b)। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्रज्ञा योग भारतीय दर्शन

और अध्यात्म की शाश्वत परंपरा को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करने का एक जीवंत प्रयास है। यह विचार-क्रांति, नैतिकता और मूल्य-आधारित जीवन के माध्यम से न केवल व्यक्तिगत साधना का पथ प्रदर्शित करता है बल्कि सामाजिक परिवर्तन और वैश्विक शांति की भी दिशा देता है। इस प्रकार, प्रज्ञा योग एक समन्वित जीवन-दर्शन है जिसकी प्रासंगिकता अतीत, वर्तमान और भविष्य—तीनों कालों में बनी रहेगी (Chakradhari & Singh, 2016)।

संदर्भ

- ACHARYA, S. S. (n.d.). *Glimpse of the Golden Future*.
- Acharya, S. S. (1996). The extrasensory potentials of mind. *Shantikunj, Haridwar., India*.
- Acharya, S. S., & Hardwar, S. (1991). *Spiritual Training and Adoration of Life Deity*. Ugantar Chetna Press.
- Baidya, M., & Baidya, A. (2023). Importance of Spiritual, Moral and Ethical Values for the Students of 21st Century. *International Journal of Creative Research & Thoughts, 11(8)*, a1–a8.
- Baumeister, R. F., & Juola Exline, J. (1999). Virtue, personality, and social relations: Self-control as the moral muscle. *Journal of Personality, 67(6)*, 1165–1194.
- Benedict, B. M. (2009). Reading collections: The literary discourse of eighteenth-century libraries. In *Bookish Histories: Books, Literature, and Commercial Modernity, 1700–1900* (pp. 169–195). Springer.
- Bevir, M. (2010). Interpretive theory. *The SAGE Handbook of Governance*. London: SAGE Publications, 51–64.
- Bhavananai, A. B. (2017a). *Yoga in contemporary India: An overview*.
- Bhavananai, A. B. (2017b). *Yoga in contemporary India: An overview*.
- Boyd, C. O. (2001). Philosophical foundations of qualitative research. P. Munhall (Ed.), *Nursing Research: A Qualitative Perspective*, 65–90.
- Chakradhari, K. R., & Singh, V. K. (2016). Effect of yogic exercises on emotional intelligence level of visually impaired students. *Dev Sanskriti Interdisciplinary International Journal, 8*, 30–35.
- Collier, D. (1993). *The comparative method*.
- Cottingham, J. (2005). *The spiritual dimension: Religion, philosophy and human value*. Cambridge University Press.
- Dvivedī, K. (n.d.). भारत-निर्माता: भारतीय संस्कृति और राष्ट्र के निर्माण में योग देनेवाले प्रतिनिधि महामानवों की गौरव प्रशस्ति. (No Title).
- Ghosh, S. (2018). प्रज्ञा के सप्त साधनोपक्रमों का परिचय (पातञ्जल योगदर्शन के विशिष्ट सन्दर्भ में).
- Giddings, L. R. (1991). Literature-based reading instruction: An analysis. *Literacy Research and Instruction, 31(2)*, 18–30.
- Gonzalez, R. V. D., & Martins, M. F. (2017). Knowledge Management Process: A theoretical-conceptual research. *Gestão & Produção, 24*, 248–265.
- Gulla, A. (2010). *Creating values in life: Personal, moral, spiritual, family and social values*. Author House.
- Joshi, D. (2005). *Bhāratiya samskriti ke sarjaka*. Star Publications.
- Kan, K.-J., van der Maas, H. L., & Kievit, R. A. (2016). Process overlap theory: Strengths, limitations, and challenges. *Psychological Inquiry, 27(3)*, 220–228.
- Krippendorff, K. (1989). Content analysis. *International Encyclopedia of Communication, 1(1)*, 403–407.
- Kumar, A. (2022). Leadership skills propagated by Pt. Shriram Sharma Acharya for sustainable development with special reference to all world Gayatri Pariwar. *Leadership, 2(1)*.
- Lindberg, M. (2017). Qualitative analysis of ideas and ideological content. *Analyzing Text and Discourse: Eight Approaches for the Social Sciences*, 86–121.
- Maharaj, A., & Saxena, A. (2023). Some Reflections on Wisdom and its Mathematical Formulations. *Journal of Medives: Journal of Mathematics Education IKIP Veteran Semarang, 7(2)*, 351–366.
- Mishra, S., & Mishra, A. (n.d.). *Philosophical teachings and is also a high level science)-a discourse of Revered Pandit Shriram Sharma Acharya*.
- PAL, M. (2013). Thought revolution through bhav samvedana: In the view of pt. Shriram sharma acharya. *Dev Sanskriti Interdisciplinary International Journal, 2*, 75–81.
- Pandya, P., & Nikhara, M. (2011). A Study the Effect of Yog Sadhana and Pranic Healing on Pranic Energy Level of Female Prisoners. *International Journal of Education & Allied Sciences, 3(1)*.
- Radhakrishnan, S. (2004). *Upnishadon ka sandesh*. Rajpal & Sons.
- Rastogi, R., Sagar, S., Tandon, N., Rajeshwari, T., & Dhamija, L. (2021). Vedic systems and their scientific aspects to sustain mental health: A solution for challenging issues for human race in epidemic time. *Jonam, Medwin, 5(1)*, 10–23880.

- Remenyi, D., & Williams, B. (1996). The nature of research: Qualitative or quantitative, narrative or paradigmatic? *Information Systems Journal*, 6(2), 131-146.
- Satuna, R. K., Negi, A., & Satuna, R. (2020a). Intuitive vision and indigenous immunity boosting approaches for COVID19: From the literature of Pandit Shriram Sharma Acharya. *Dev Sanskriti Interdisciplinary International Journal*, 16, 01-15.
- Satuna, R. K., Negi, A., & Satuna, R. (2020b). Intuitive vision and indigenous immunity boosting approaches for COVID19: From the literature of Pandit Shriram Sharma Acharya. *Dev Sanskriti Interdisciplinary International Journal*, 16, 01-15.
- Sharma, C. D. (1998). *Bharatiya Darshan Aalochan Aur Anusheelan*. Motilal Banarsidass Publishes.
- Shaw, J. D. (2017). Advantages of starting with theory. *Academy of Management Journal*, 60(3), 819-822.
- Simmons, J. E., & Muñoz-Saba, Y. (2003). *The theoretical bases of collections management*. 18(1-2), 38-49.
- Singh, M., Singh, I. P., & Kumar, A. (2026). An Analysis of the Literature and Life of Pandit Shriram Sharma Acharya Ji as Cultural Icon. *Dev Sanskriti Interdisciplinary International Journal*, 26, 13-19.
- Singh, N. K., Charde, V., Archana, K., & Narasimhaji, C. V. (2024). Acharya Priyavrata Sharma: A life that personified the term "Apta" in the modern era. *Journal of Research in Ayurvedic Sciences*, 8(Suppl 1), S20-S26.
- Singh, P., & Singh, D. (2015). The concept, importance and application of the ideology propounded by Shri Ram Sharma Acharya. *Dev Sanskriti Interdisciplinary International Journal*, 5, 60-64.
- Snape, D., & Spencer, L. (2003). The foundations of qualitative research. *Qualitative Research Methods*, 1-23.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339.
- Spencer, P., Rees, P., & Pierce, I. (2005). Theoretical analysis. *Unlocking Dynamical Diversity: Optical Feedback Effects on Semiconductor Lasers*, 23-54.
- Srivastava, P. (2025). यज्ञ और शिक्षा: वैदिक परंपरा में समग्र विकास. *Interdisciplinary Journal of Yagya Research*, 8(1), 19-22.
- Varma, R. (2016). New Philosophy of Thought Revolution-Yug Nirman Sat Sankalpa. *Dev Sanskriti Interdisciplinary International Journal*, 8, 63-72.
- Yadav, M., Sharma, A., & Sharma, I. (2026). The Impact of Pragma Yoga and Savita Dhyana on Stress Levels and Sleep Quality of Women. *Dev Sanskriti Interdisciplinary International Journal*, 26, 01-06.
- Yoga, M. (n.d.). *Pragya Yoga*.
- डॉ. अरुण कुमार साव, डॉ. सीमा चौहान, & प्रज्ञा साव. (2020). वैदिक वाग्मय में योग की पावन पुण्य परम्परा. *Sahitya Samhita (साहित्य संहिता)*, 6(9), 22-32.
- विवेक नाथ त्रिपाठी. (2019). श्रीराम शर्मा आचार्य का शैक्षिक चिं तन एवं उसकी वर्तमान में प्रासंगीता. *भारतीय आधुनिक शिक्षा*, 40(02), 111-117.
- श्याम सुन्दर पाल. (2017). मानव जीवन में योग का महत्व. *International Journal of Advances in Social Sciences*, 5(1), 29-32.

*** **